

Conservação E restauração das culturas populares reapropriadas

DOI: 10.5281/zenodo.13743864

Lucas Abdallah Antun¹

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, lukeabdallah@gmail.com

Palavras-chave: Conservação e Restauração, culturas populares, américa do sul, reapropriação

Parte considerável do patrimônio popular, no contexto brasileiro, atende às classes que não participam de sua produção, fato que pode comprometer nas ações e decisões para sua conservação e restauração. Essas obras exercem papel importante na definição de uma nação, mas muitas vezes são desvalorizadas e seu legado é levado ao esquecimento. Face a esses questionamentos, o objetivo do trabalho é elucidar a sociedade sobre a importância e o valor dessas obras populares enquanto objetos identitários e de memória, e contribuir para a pertinência das ações de Conservação e Restauração. A metodologia utilizada baseou-se nos estudos dos antropológicos de Levi-Strauss (1962), Nestor Garcia Canclini (1983) e o Materialismo Histórico-dialético do Marxismo-Leninismo e nos fundamentos de Cesare Brandi (2005) e Salvador Viñas (2004), para os questionamentos levantados. Com base nesses teóricos, foi possível compreender às realidades nacionais, sobre a ótica contra hegemônica e sul-americana, em face a relação desigual no tratamento entre as obras populares e as compreendidas como eruditas, e os princípios para sua conservação. Como resultado desses estudos, apontamos e afirmamos a necessidade de adequar o mercado da conservação e restauração à realidade material, valorizando o que ainda subsiste neste tipo de patrimônio, e a possibilidade de conservá-lo. Concluímos neste estudo, que é fundamental identificar, reconhecer, valorizar e salvaguardar as obras populares, pois representam patrimônios que representam a cultura e a identidade de uma sociedade.

Referências Bibliográficas:

CANCLINI, Néstor Garcia. "As Culturas Populares no Capitalismo", Ed. Brasiliense, 1983

LEVI-STRAUSS, Claude. "Race et histoire." Paris, éditions Gouthier, UNESCO, 1961
Antropologia Estrutura 12, Rio de Janeiro, Edições Tempo Brasileiro, 1976, "O Pensamento Selvagem". Paris. Ed. Plon, 1962.

UFMG

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Ouro Preto

FAOP
FUNDAÇÃO
DE ARTE DE
OURO PRETO

IMS

Polo

23 a 27 de setembro de 2024

UFRJ (Rio de Janeiro)

Resumo publicado de forma independente no âmbito do Congresso IIC Lima 2024 - Local Live Hubs

BRANDI, Cesare. "Teoria da Restauração" Artes e Ofícios/Atelie Editorial, 2005

VIÑAS, Salvador. "Contemporary Theory of Conservation", Routledge, 2004